

YANGILANGAN KONSTITUTSIYA – ADOLAT TANTANASI

Davletov O‘.M

Jamoat xavfsizligi universiteti kafedra boshlig‘ining o‘rinbosari, yu.f.b.f.d (PhD),
dotsent, podpolkovnik

Annotatsiya: Maqolada mamlakatimizning uzoq muddatli taraqqiyot strategiyalari, yurtimiz va xalqimizning ertangi farovon hayoti uchun mustahkam huquqiy asos hamda ishonchli kafolat yaratishida Yangilangan Konstitutsiyamizning o‘ziga xos jihatlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Yangilangan Konstitutsiya, inson – jamiyat – davlat, suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat, qonun ustuvorligi.

Аннотация: В статье освещаются специфические аспекты нашей обновленной Конституции в создании долгосрочных стратегий развития страны, прочной правовой основы и надежных гарантий завтрашнего благополучия нашей страны и народа.

Ключевие слова: Согласно обновленной Конституции, человек-общество-государство, суверен, демократия, правовое, социальное и светское государство, верховенство закона.

Annotation: The article highlights the specific aspects of our updated Constitution in creating long-term strategies for the development of the country, a solid legal framework and reliable guarantees for the future well-being of our country and people.

Key words: According the updated Constitution, man-society-state, sovereign, democracy, legal, social and secular state, rule of law.

Konstitutsiya asrlar davomida shakllangan milliy g‘oya va sharqona qadriyatlar aks etgan oliy yuridik kuchga ega bo‘lgan, huquqni hamma tarmoqlari uchun qonunchilik bazasi hisoblangan, bir so‘z bilan aytganda, davlatni o‘ziga xos tanishtiruv hujjatidir.

Konstitutsiya huquqiy davlatning asosiy belgisi hisoblanib, inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi va boshqa asosiy xalqaro hujjatlar talablariga to‘la mos holda mamlakatimiz ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy salohiyati yuksaltirishga hamda hayotimizning barcha jabhalarida amalga oshirilgan samarali islohotlarga asos bo‘lib, inson va fuqarolarning shaxsiy huquq va erkinliklari, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy huquqlarini kafolatlab beradi. Bu esa jamiyat a‘zolarini o‘zaro kelishib, tinch-totuv, bahamjixat yashashlarini ta‘minlash uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Zero, har qanday davlatning dunyo mamlakatlari orasidagi nufuzi, mavqei, obro‘-e‘tibori va

salohiyati iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyoti bilan bir qatorda, qonunchilik va ularni amalga tadbiiq etish jarayoni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilganligi hamda fuqarolarni mavjud qonunchilikka munosabati bilan ham belgilanadi.

Inson huquqlari muammosi bugungi kunda dunyo hamjamiyati oldida turayotgan eng dolzarb muammolardan biri sifatida, aynan inson huquqlarining ta‘minlanganlik darajasi bilan davlatning demokratik rivojlanganlik darajasi o‘lchanadi, inson huquqlari muayyan bir mamlakatda demokratik-huquqiy davlat barpo etish siyosatining o‘ziga xos parametridir. Zero, inson huquqlarini ta‘minlash jamiyatning barcha jabhalardagi taraqqiyotning asosi, chunki inson huquqlari ta‘minlangan jamiyatda raqobat muhiti paydo bo‘ladi, ijobiy o‘zgarishlar va yangilanishlar sur‘atlari jaddalashadi, pirovardida suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat qurish bo‘yicha strategik maqsadga erishiladi.

Jamiyatni qonun boshqarmas ekan, boshboshdoqlik, firibgarlik, aldov, poraxo‘rlik, tanish-bilishchilik, qarindosh-urug‘chilik, mahalliychilik, ta‘magirlik va boshqa ko‘plab illatlar tomir otadi. Bunday jamiyatda adolat o‘rnatish qiyindan-qiyin masala bo‘lib qolaveradi. G‘arb jamiyati buni asrlar davomida boshidan kechirgan. Yakunda, qonun, qonun va yana qonun deb xulosaga kelgan.

Amir Temur o‘z tuzuklarida – davlatni boshqarish qoidalari majmuida – bunday bashorat qilgan edi: “Zaruriy tartibot va qoidalarga rioya qilish taqdirim va muvaffaqiyatlarimning negizi bo‘ldi”.

Shu o‘rinda, florensiyalik yozuvchi, siyosatchi va huquqshunos olim Donte Aligeri shunday degan edilar: “Agar qonunlar bu qonun ostida bo‘lganlar baxt-saodatiga qaratilmagan bo‘lsa, ular nomigagina qonun hisoblanadi”. Zero, qonunlar odamlarning umumiy foydasi uchun ularni bir-biri bilan bog‘lashi kerak. U yana jamiyat hayotini tartibga soladigan eng zarur vosita bo‘lishi kerakligini alohida uqdiradi. Huquqiy tartibot adolat bilan bog‘lanishi kerak.

Tabiat qonun bilan yashar va yashnar ekan, inson ham qonun asosida kun kechirishga majbur. Chunki, inson ehtiyojlari cheksiz va behududki, agar yashashning maqbul qonun qoidalari ishlab chiqilmasa va unga amal qilinmasa, dunyoni jaholat egallaydi, odamlarning o‘rtasida vaxshiylik kuchaygandan kuchayadi. Shunday ekan, qonun insonning istagidan qat‘i nazar uni tan olishga majbur qiladigan oliy kuch ekanligini unutmashimiz kerak.

Sir emas, o‘tgan davr ichida Konstitutsiyamiz jiddiy hayot sinovlaridan o‘tdi, halqimiz hayotida muhim bo‘lgan bu hujjatga kiritilgan o‘zgartish va qo‘shimchalar asosida asrlar davomida yuz berishi mumkin bo‘lgan tengsiz o‘zgarishlar amalga oshirildi.

Yangilanishning ijobiy tamonlarini quyida keltirilgan tahrirlar misolida ham ko‘rishimiz mumkin. Ya‘ni, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi matnida

respublika so‘zi – 390/470, O‘zbekiston – 354/444, qonun – 210/294, davlat – 98/174, huquq – 90/156, Konstitutsiya – 70/97, fuqaro – 66/87, Prezident – 62/72, shaxs – 32/70, erkinlik – 27/35, xalq – 24/62, inson – 9/41, yoshlar – 1/6 marotaba qo‘llangan.

Albatta, Konstitutsiya davlatni davlat, millatni millat sifatida qadrlaydigan bosh qomus, davlatning asosiy hujjati. Unda, inson, uning hayoti, erkinligi, sha’ni, qadr-qimmat va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat sifatida kafolatlanadi. Davlat boshqaruvi, hukumat organlari faoliyatining tartib-tamoyillari inson – jamiyat – davlat farovonligiga asoslanadi.

Shu nuqtai-nazardan, yangilangan Konstitutsiya mamlakatimizning uzoq muddatli taraqqiyot strategiyalari, umuman, yurtimiz va xalqimizning ertangi farovon hayoti uchun mustahkam huquqiy asos hamda ishonchli kafolat yaratishiga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Biz buni Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2023 yilning 20 iyun kuni Konstitutsiyaviy komissiya a‘zolari bilan uchrashuvda e’tibor qaratgan to‘rtta ustuvor yo‘nalish misolida ham kuzatishimiz mumkin. Bular:

birinchi yo‘nalish, inson, uning hayoti, erkinligi, qadr-qimmat, daxlsiz huquqlari va manfaatlari masalasi;

ikkinchi yo‘nalish, “O‘zbekiston – ijtimoiy davlat” g‘oyasi;

uchinchi yo‘nalish, Konstitutsiyada mahallaning maqomini hamda davlat organlarining bu boradagi vazifalarini aniq belgilash;

to‘rtinchi yo‘nalish, mamlakatimizda davlat boshqaruvini takomillashtirish, xalq hokimiyatchiligini kuchaytirish.

Xulosa qilib aytganda, asosiy qonunimiz o‘zida nafaqat xalqimizning irodasini, ruhiyatini, ijtimoiy ongi va madaniyatini aks ettirgan, balki unda yangilikning eskilik ustidan, erkinlikni zo‘ravonlik ustidan, adolatning haqsizlik ustidan, taraqqiyotning tanazzul ustidan g‘alabasi muhrlangan. U tom ma’noda xalqimiz tafakkuri va ijodi mahsulidir. Muxtasar aytganda, inson huquqlariga oid xalqaro prinsip va standartlarni o‘zida mujassam etgan O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining normalari va prinsiplari milliy qonunchilik negizini tashkil etdi hamda yurtimizda inson huquqlarini ta’minlash va himoya qilishning barqaror huquqiy asoslarini yaratishda mustahkam poydevor bo‘ldi.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (yangi tahrir) - Toshkent: “O‘zbekiston”, 2023.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 12.09.2019 yildagi PQ-4447-son “O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining harbiy xizmatni o‘tash tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 24.06.2024 yildagi 352-son “O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida tibbiy va sanatoriy-kurort ta’minotini tashkil etish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida” qarori.
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 22.06.2018 yildagi 462-son “O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari harbiylari va uning tarkibiga kiruvchi vazirlik hamda idoralarning xodimlari farzandlarining kvota asosida respublika oliy ta’lim muassasalariga o‘qishga kirishi uchun tavsiyanomalar berish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”.
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 09.04.2025 yildagi 214-son “Harbiy xizmatchilarni ijtimoiy himoya qilish kuchaytirilishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”.
6. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 04.07.2022 yildagi 354-son “O‘zbekiston Respublikasi ichki ishlar organlari va Milliy gvardiyasining shaxsiy tarkibi hamda ularning oila a’zolarini ijtimoiy himoya qilish tizimini tartibga solish to‘g‘risida”.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 03.07.2019 yildagi PQ-4382-son “O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida xizmat majburiyatlarini bajarish chog‘ida tan jarohati olgan harbiy xizmatchilarga (xodimlarga) yoki halok bo‘lgan (vafot etgan) harbiy xizmatchilarning (xodimlarning) oila a’zolariga bir martalik nafaqa tayinlash va to‘lash tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”.
8. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 11.08.2017 yildagi 619-son “O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining harbiy xizmatchilariga turar joy sotib olish (qurish) uchun uzoq muddatli imtiyozli ipoteka kreditlari berish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”.
9. Hasanova D. “O‘zbekistonda ijtimoiy siyosatning inson qadriga yo‘naltirilgan yangi modeli” // *Ijtimoiy fanlar jurnali*, №3, 2024.
10. Crawford, A. *Crime Prevention and Community Safety: Politics, Policies and Practices*. - London: Longman, 1998.
11. Bradford, B. “What service should police provide? Towards a minimum policing standard.” // *British Journal of Criminology*, 2024.
12. Ulyanov A.D. *Sovershenstvovanie informatsionno-analiticheskoy raboty v territorialnykh organax MVD Rossii*. - Moskva: Akademiya MVD RF, 2023.
13. European Commission. *European Union Guidelines on the Social Protection of Military Personnel*. - Brussels, 2022.

14. U.S. Department of Veterans Affairs. *Military Benefits and Family Support Programs*. - Washington D.C., 2023.
15. Raxmonov I. “Inson qadri tamoyili: milliy siyosat va amaliyot.” // *Davlat boshqaruvi nazariyasi va amaliyoti jurnali*, №4, 2024.